

ОЗОДЛИКДАН МАХРУМ ЭТИШ БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛМАГАН ЖАЗОЛАРГА ҲУҚМ ҚИЛИНГАН ШАХСЛАРНИНГ ХУЎҚ- АТВОРИ УСТИДАН ТАЪСИРЧАН НАЗОРАТ ОЛИБ БОРИШДА ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИНИНГ ЎРНИ

Умаралиева Дилшодахон Набижоновна

ИИВ Академияси Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва криминология кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада, жазони ижро этиш тизимини такомиллаштириш, маҳкумларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг ҳимоясини таъминлаш, қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш ва назорат остидаги шахсларни ахлоқан тузатиш бўйича тарбиявий ишларнинг самарадорлигини ошириш ҳамда Пробация хизмати фаолияти борасида амалга оширилаётган ишлар ёритиб берилган.

Таянч сўзлар: инсон ҳуқуқлари, озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазо, жазони ижро этиш, пробация, ахлоқ тузатиш ишлари, назорат остидаги шахс, қайта жиноят, ижтимоий мослашиш, тарбиялаш.

Янги Ўзбекистонда, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатларини тўлақонли ҳимоя қилиш ҳамда адолатни қарор топтириш - давлат сиёсатининг устувор ғоясига айланган ва ушбу соҳада мутлақо янги ташаббуслар муаллифи бўлган давлат сифатида танилмоқда.

Мамлакатимиз қонун ижодкорлиги жараёнига илғор ғояларнинг кириб келиши, ишлаб чиқарилаётган қонунларнинг сифатли ва самарадорлиги оширилишига, аҳолининг турмуш тарзи ва орзу истаклари яхлит ифодаланишига замин яратади¹.

Инсон ҳуқуқ ва эркинликларига амал қилинишини таъминлаш, ҳар бир шахснинг кадр-қимматини эъзозлаш биз барпо этаётган очиқ, эркин ва адолатли жамиятнинг ажралмас хусусиятидир. Бундай принцип асосий қонунимизда ҳам қатъий белгиланган.

Конституциямизда инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, кадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият сифатида мужассам этилгани бежиз эмас. Ана шу принципни амалга ошириш учун сўнгги йилларда, инсон ҳуқуқларини таъминлаш самарадорлигини янада ошириш борасида мамлакатимизда кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Жумладан, жазони ижро этиш тизимини такомиллаштириш, маҳкумларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг ҳимоясини таъминлаш, қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш мақсадида, уларни ахлоқан тузатиш бўйича тарбиявий ишларнинг самарадорлигини ошириш юзасидан тегишли қонунчилик ва меъёрий-ҳуқуқий база шакллантирилиб, доимий равишда такомиллаштирилиб келинмоқда.

¹А.Қ.Худойбердиев. Ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятини эксперт-тахлилий таъминлашнинг моҳияти Ўзбекистон ИИВ Академиясининг ахборотномаси-2021.-№4(51)-Б.23-24

Давлатимиз раҳбарининг 2018 йил 7 ноябрдаги “Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4006-сонли қарорининг қабул қилиниши эса ички ишлар органларининг озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларга ҳукм этилган шахсларни назорат қилиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштирилишига сабаб бўлди десак муболаға бўлмайди.

Қарор ижросини самарали ташкил этиш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг 2018 йил 7 декабрдаги “Пробация хизмати фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 316-сонли буйруғи қабул қилиниб, Пробация хизмати ташкилий тузилмаси ҳамда Пробация хизмати тўғрисида Низом тасдиқланди.

“Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4006-сонли қарор асосида, 2019 йил 1 январдан Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бош бошқармасининг Озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этилишини назорат қилиш бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлинмалари негизида вазирликнинг Жазони ижро этиш бош бошқармаси ҳузуридаги Пробация хизмати ва тегишлича унинг ҳудудий бўлинмалари ташкил этилиб, маҳкумлар ҳуқуқларига сўзсиз риоя этилишини, уларнинг шаъни ва қадр-қиммати ҳурмат қилинишини таъминлашнинг сифат жиҳатидан янги механизмларини жорий этиш, маҳкумлар онгида қонунга итоаткорлик ҳулқ-атворини, инсонга, меҳнатга, ижтимоий турмуш қоидалари ва анъаналарига ҳурмат муносабатини шакллантириш тизимини такомиллаштириш, умумэтироф этилган халқаро стандартларга мос равишда маҳкумлар ҳуқуқлари доирасини янада кенгайтириш, маҳкумлар, биринчи навбатда, вояга етмаганлар ва ёшларнинг таълим олиши, касбий тайёргарлигини ташкил этиш ҳамда бандлигини таъминлаш тизимини ривожлантириш, жазони ижро этиш муассасалари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини кучайтириш, уларнинг озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод этилган шахсларни ижтимоий мослаштиришда фуқаролик жамияти институтлари билан узвий ҳамкорлигини таъминлаш белгиланди.

Пробация хизматининг асосий вазифалари кўрсатиб ўтилиб, вазифалардан бири сифатида, назорат остидаги шахсларнинг қайта жиноят содир этиш хавфини аниқлаш ва бунга йўл қўймаслик бўйича профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш, уларнинг шахсини ижтимоий-психологик портретни тузган ҳолда ўрганиш эканлиги белгилаб қўйилди.

Жаҳон амалиёти жиноят содир этган шахсни жамиятдан ажратиб қўйиш, қамоқхонада сақлаш билан уни тўғри йўлга қайтариб бўлмаслигини кўрсатди.

Шу боис жиноят содир этган шахс ёки жиноят содир этишга мойиллиги бўлганларни жазолаш масаласига янги, оқилона ечим топиш зарурати юзага келди. Тажриба ва ўрганишлар бундай инсонларни оила аъзолари, яқинлари, кенг жамоатчилик орасида бўлиши ижобий натижа бериши исботланди.

Пробация хизмати атамаси илмий муомалада ва умумий маънода қўллаш учун зарур, чунки у озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жиноий жазоларни ижро этиш субъектлари, маҳкумларни ахлоқан тузатишда иштирок этадиган ташкилий-ҳуқуқий, ижтимоий ва жамоат тузилмалари йиғиндисини тўлиқ белгилаш имконини беради. *(сноска мақола)*

Юқоридаги таҳлил ва фикрлардан келиб чиқиб, шунини айтиш мумкинки, **Пробация**– бу озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жиноий жазоларни ижро этишга қаратилган, пробация назоратидаги шахсларнинг шахсини ижтимоий ва психологик ўрганиш, уларда қонунга итоаткор ҳулқ-атворини ва жамиятда юриш-туриш қоидаларига ҳурмат муносабатини шакллантириш, улар томонидан ҳуқуқбузарлик ва жиноят содир этилишининг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш ҳамда уларнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирларни амалга оширувчи, назорат остидаги шахсларни ахлоқан тузатиш ва ижтимоий мослашуви мақсадига эришишга қаратилган тарбиявий-ахлоқий, педагогик-психологик, сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва бошқа фаолият йўналишларини ўз ичига қамраб олган тузилмадир

Илгари ички ишлар органларининг озодликдан махрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этиш инспекциясидан фарқли ўлароқ, Пробация хизмати ташкил этилгандан кейин ушбу соҳада бир қанча ўзгаришлар кузатилди.

Авваллари, озодликдан махрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларга ҳукм қилинган шахсларга, судлар тайинлаган жазоларнинг ижро этилиши ички ишлар органлари томонидан назорат қилиб борилган бўлса, ҳозирги кунда, яъни, айнан Пробация хизмати ташкил этилгандан буён жазоларни бажарилиши устидан назорат қилиш баробарида, ушбу тоифа шахсларни ижтимоий ҳаётга мослаштириш, уларнинг бандлигини таъминлаш, ўқишга ва ишга жойлаштириш, назорат остидагиларга ижтимоий, ҳуқуқий ва психологик ёрдам кўрсатиш, энг асосийси, шахсни тарбиялаш масалаларига эътибор қаратилди.

Ички ишлар органларида Пробация хизмати фаолияти ташкил этилибгина қолмасдан, қисқа муддат давомида уни янада такомиллаштириш, бу тизимнинг ҳуқуқий мақомини кучайтириш, назоратдаги шахслар ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 14 февраль кундаги “Ички ишлар органлари пробация хизмати фаолиятини самарали ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 84-сонли Қарори қабул қилиниб, ушбу қарорда, Пробация бўлинмалари назорати остидаги шахсларга ижтимоий-ҳуқуқий ва психологик ёрдам кўрсатиш бўйича вазирликлар ва идораларнинг ҳамкорликдаги фаолият механизми белгилаб берилди.

Ҳозирги кунда пробация бўлими ходимлари томонидан, белгиланган вазифани амалга ошириш ва назоратда турган шахслар томонидан қайта жиноятларни олдини олиш мақсадида, назорат остида турган шахсларни 3 тоифага ажратиш, яъни,

- тузалиш йўлига ўтган;
- жиноят содир этишга мойил;
- ижтимоий хавфи юқори бўлган шахсларга ажратган ҳолда тарбиявий профилактик ишлар амалга оширилмоқда.

Тоифалар билан ишлашда, асосий эътибор, назоратдаги шахсларни ижтимоий мослаштиришга, уларни ўқишга ва ишга жойлаштиришга ҳамда қайта касбга йўналтиришга қаратилиб, назорат остидаги шахслар томонидан қайта жиноят содир этиш хавфини аниқлаш борасида, ижтимоий психологик портрети тузилиб, шу асосида тарбиявий-профилактик таъсир чоралари олиб борилмоқда.

Олиб борилаётган профилактик ишлар давомида, назорат остидаги шахсларнинг оиласига кириб бориш, турмуш тарзи ва яшаш шароитларини ўрганиш, уларнинг жамиятда муносиб ўрин эгаллашлари учун беминнат ёрдам кўрсатиш орқали, назоратдаги шахсларни ижтимоий мослаштириш, тўғри ҳаётга қайтариш, содир этган жинояти учун чин кўнгилдан пушаймонлик ҳиссини уйғотиш, уларни касбга ўргатиш, ўқитиш ва иш билан таъминлаш, ушбу тоифа шахсларнинг дунёқарашада ҳуқуқбузарлик ва жиноятга қарши муносабатнинг шакллантириш асосий вазифа этиб белгилаб олинди.

Пробация хизмати фаолиятининг механизмларини такомиллаштириш, назорат остидагиларга ижтимоий-ҳуқуқий ва психологик ёрдам кўрсатиш тартибини жорий этиш, айнқса, уларнинг «ижтимоий-психологик портрети»ни тузган ҳолда ўрганиш, шунингдек, бу жараёнларда мутахассис-психологларни тайёрлаш, пробация бўлинмаларига мутахассис-психологларни жалб этиш тизимини йўлга қўйиш зарурати юзага келиб, қарор асосида 2020 йил 1 мартдан бошлаб назорат остидагиларга ижтимоий-ҳуқуқий ва психологик ёрдам кўрсатиш бўйича вазирлик ва идоралар ўртасида ўзаро ҳамкорлик йўлга қўйилиб, юридик йўналишдаги ОТМлар таълим дастурларига назорат остидагиларнинг психологик портретини ўрганиш бўйича махсус

мавзулар киритилди ҳамда тегишли ОТМларда психология йўналишида таълим олаётган талабаларнинг пробацция бўлинмаларида амалиёт ўташлари йўлга қўйилди².

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 апрелдаги “Ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатдан янги тизимини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5076-сон қарори асосида, мамлакатимизда Ички ишлар органлари учун мутахассислар тайёрлашнинг мутлақо янги тизимини йўлга қўйилиб, ушбу қарор асосида 2021/2022 ўқув йилидан бошлаб, Ички ишлар вазирлигининг Академиясида кадрларни тайёрлаш жараёнига бакалавриат таълим йўналишида, Пробацция фаолияти йўналиши бўйича мутахассислар етиштириб берилиши ташкил этилди.

Пробацция бўлинмалари ходимларини Пробацция хизматини ривожлантириш жамғармаси ҳисобига рағбатлантириш, пробацция бўлинмаларининг юқори тезликдаги Интернет жаҳон ахборот тармоғига уланиш фаолияти механизми тасдиқланиб, ҳозирги кунда пробацция бўлими ходимлари Пробацция хизматини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан рағбатлантириш чоралари кўрилмоқда.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 15.04.2022 йил кунидаги ПҚ-207-сонли қарори билан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 ноябрдаги “Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4006-сонли қарорининг айрим бандларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритилиб, қарорининг 6-бандида кўрсатилган, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг ахлоқ тузатиш ишлари жазосини ўташдан келиб тушадиган ушланмаларнинг 50 фоизи ҳисобидан шакллантириладиган Пробацция хизматини ривожлантириш жамғармасини ташкил этиш 100 фоиз этиб алмаштирилди.

“Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 23 март кунидаги 6196-Фармони билан Патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бош бошқармаси, Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бош бошқармаси, Йўл ҳаракати хавфсизлиги бош бошқармаси, Пробацция хизматини ўз ичига оладиган Жамоат хавфсизлиги департаменти ташкил этилиб, пробацция ҳисобида турган шахслар билан олиб бориладиган профилактик-огоҳлантирув ишларга янада эътибор қаратилган ҳолда, туман ва шаҳар пробацция бўлинмалари тегишлигича туман ва шаҳар ички ишлар органларининг бевосита бўйсунувига ўтказилиб, пробацция ҳисобига олинган шахсларни кунлик назорат қилишда профилактика инспекторлари билан ҳамкорлик амалга ошириш механизмлари белгиланди.

“Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-27-сон Фармони билан, Ички ишлар вазирлиги тузилмасида **Жамоат хавфсизлиги департаментининг асосий вазифалари** белгиланиб, озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этишни таъминлаш, пробацция назоратидаги шахсларнинг хулқ-атворини назорат қилиш, ижтимоий мослаштириш ва қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш ишларини ташкил этиш, ички ишлар органлари профилактика ва пробацция инспекторлари, патруль-пост ва йўл-патруль хизмати ходимларининг фаолиятини баҳолаш тартиби кўриб чиқилиб, самарадорлик индикаторларини ўз ичига олувчи рейтинг тизимини жорий этилди ва бу тизим Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг 2022 йил 20 январь кунидаги “Ички ишлар органлари профилактика хизмати ва пробацция инспекторлари, патруль-пост ҳамда йўл-патруль хизмати ходимларининг фаолиятини баҳолаш бўйича рейтинг тизимини жорий этиш тўғрисида”ги 15-сонли буйруғи асосида тартибга солинди.

²Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 14 февралдаги 84-сон қарори

Инсоннинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш Ўзбекистондаги ислоҳотларда ғоят муҳим ўринда туради. Энг асосийси, юртимизда яшаётган ҳар қайси инсон миллати, тили ва динидан қатъий назар, эркин, тинч ва бадавлат умр кечириши, бугунги ҳаётдан рози бўлиб яшаши давлатнинг бош мақсадига айланиб бормоқда. Мамлакатимизда ҳар бир инсоннинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашни кўзда тутадиган **“Ҳеч кимни эътибордан четда қолмаслик”** тамойили амалга оширилмоқда³.

А.Саидов таъкидлаганидек, сўнги йилларда мамлакатимизда жазони ижро этиш тизимини такомиллаштириш, қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш мақсадида маҳкумларни ахлоқан тузатиш ва ижтимоий мослаштириш ишларининг самарадорлигини ошириш юзасидан комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Ҳозирги кунга келиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йилнинг 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони доирасида жиноят ижроия қонунчилигини ислоҳ қилиш, маҳкумлар ҳуқуқ ва манфаатларини адолатли ҳимоя қилиш мақсадида бир қатор ислоҳотлар давом эттирилмоқда.

³Ш.М.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон Тараққиёт стратегияси 61-бет